

Объем поступления подземных вод в Аральское море существенно больше, чем считалось раньше.

Ставший теперь полуостровом остров Возрождения, который в советское время был полигоном для исследования и испытания биологического оружия, остается «бомбой замедленного действия», т.к. сохранившиеся там активные возбудители болезней могут попасть на материк.

Планы добычи нефти и газа на высохшем дне Аральского моря могут снизить интерес властей к его спасению.

Кроме вышеперечисленных выводов следует отметить, что нужно сделать для сохранения биоразнообразия и биологических ресурсов Аральского моря:

- Как можно скорее поднять на 2-3 м плотину в проливе Берга.
- В ближайшие годы построить плотину в горле залива Сарышаганак.
- Построить простейшую плотину к югу от полуострова Куланды.
- Отказаться от мелководных водохранилищ в дельте Амударьи.
- Направить остаток стока Амударьи в Западное Большое Аральское море.

Литература

1. Аладин Н.В., 2012. Плотина жизни или плотина длиной в жизнь. Часть первая. «Пролог» или Первая Пятилетка (1988–1992 гг.). Астраханский вестник экологического образования, 3(21): 206–216.

2. Аладин Н.В., Плотников И.С. 2008. Современная фауна остаточных водоемов, образовавшихся на месте бывшего Аральского моря. Тр. Зоол. ин-та РАН, 312(1/2): 145–154.

3. Бортник В.И., Чистяева С.П. (Ред.) 1990. Аральское море. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, 7. Гидрометеоздат, Л., 196 с.

4. Жолдасова И.М., Казахбаев С., Ельбаева М.К., Ембергенова У.С., Любимова С.К., Мирабдуллаев И.М. 2000. Обнаружение артемии в открытой части Аральского моря. Доклады АН РУз., 12: 48–50.

5. Жолдасова И.М., Павловская Л.П., Елбаева М.К. 1999. Кардинальные изменения в составе биоты Аральского моря. Узбекский биологический журнал, 5: 68–70.

6. <https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan>

7. <https://ru.wikipedia.org>

8. <https://kazaral.org/aralskoe-more>

Семакова Э.Р.¹, Мамиров Х.А.²

¹Астрономический институт им. Улугбека Академии наук РУз, Ташкент, Узбекистан

²Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458589>

МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЛАВИННОГО ПИТАНИЯ ЛЕДНИКОВ КАК ОДНОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ БАЛАНСА МАССЫ

Аннотация. Изменение климата оказывает значительное влияние на баланс массы ледников, вызывая изменения в стоке рек и уровне озёр. Для ледников небольшого размера, расположенных в Западном Тянь-Шане, лавинное питание играет важную роль, компенсируя недостаточное выпадение осадков. В данной работе рассмотрено применение численного моделирования движения снежных лавин с использованием программы RAMMS, а также ГИС-технологий, для количественной оценки лавинного питания ледников Баркрак Средний и Пахтакор, расположенных в бассейне реки Пскем.

Ключевые слова: ледники, баланс массы, лавинное питание, численное моделирование, RAMMS, ГИС, бассейн реки Пскем

METHODS OF NUMERICAL MODELING IN ASSESSING AVALANCHE FEEDING OF GLACIERS AS ONE OF THE MASS BALANCE COMPONENTS

Abstract. Climate change has a significant impact on the mass balance of glaciers, causing

changes in river runoff and lake levels. For small glaciers located in the Western Tien Shan, avalanche feeding plays an important role, compensating for insufficient precipitation. In this paper, we consider the application of numerical modeling of snow avalanche movement using the RAMMS program, as well as GIS technologies, for a quantitative assessment of avalanche feeding of the Barkrak Sredniy and Pakhtakor glaciers located in the Pskem River basin.

Keywords: glaciers, mass balance, avalanche feeding, numerical modeling, RAMMS, GIS, Pskem river basin

Введение. Изучение баланса массы ледников и его компонентов представляет собой важную научную задачу в условиях современных климатических изменений [3–7]. Анализ соотношения между накоплением и потерей массы позволяет выявлять последствия изменений климата. В связи с преобладанием малых форм оледенения в горных районах Узбекистана, такие исследования приобретают особую значимость как для оценки региональной реакции криосферы, так и для прогнозирования реакции ледников и изменения ландшафта в будущем. Кроме того, потеря массы ледников оказывает существенно влияние на местную гидрологию, поскольку в большинстве случаев происходит за счёт стока талой воды. Таким образом, прогноз изменений баланса массы ледников одновременно служит основой для оценки потенциальных гидрологических последствий, что критически важно для устойчивого водоснабжения региона.

Большую роль в решении этих задач играют современные подходы, включая дистанционное зондирование, ГИС-картографирование и математическое моделирование.

Известно, что одним из источников аккумуляции снежной массы на леднике, наряду с осадками, является лавинное питание – поступление снега от схода лавин со склонов, окружающих ледник. Данный компонент может существенно влиять на общий баланс массы ледника.

Вопросы изучения лавинного питания ледника, как элемента приходной части баланса массы рассматривались в ряде исследований, начиная с 1960-х гг. [1, 2, 4, 6, 7]. В зависимости от геоморфологических и климатических условий, доля лавинного питания может варьироваться от незначительной до преобладающей на ледниках туркестанского типа [2], к примеру, до 95% общей аккумуляции в Гималаях, и до 90% - на «малых» ледниках в Альпах [4]. В ряде работ получено, что в горах Центральной Азии широко распространены ледники с дополнительным питанием за счёт метелевого и лавинного снега [6, 7]. Оценки доли лавинного питания в зимнем балансе массы трех тестируемых ледников Внутреннего Тянь-Шаня достигали до $10,8 \pm 3,6\%$ за один балансовый год [6]. В условиях ограниченности прямых измерений в зонах аккумуляции, предлагалось применять численное моделирование, ГИС-картографирование и методы математической статистики для оценки таких факторов, как рельеф, метеорологические условия, толщина снега в зонах зарождения и объёмы лавин. Анализируя результаты расчетов этих параметров, мы пришли к заключению о возможности использования градации толщины снега, принятых в лавиноведении для расчета повторяемости и мощности снежных лавин [1, 2, 7], в оценке количества перенесенного лавинами снега извне на поверхность ледников.

Применение программного обеспечения RAMMS для расчёта динамических характеристик лавин предоставляет существенные преимущества в точности и детализации моделирования [8].

Целью настоящих исследований являлась количественная оценка возможной прибавки толщины плотного снега за счет схода лавин к поверхности двух ледников – Баркрак Средний и Пахтакор (бассейн реки Пскем), и, соответственно, объема лавинных отложений, а также доли лавинного питания ледника Баркрак Средний, на котором проводятся наблюдения за балансом массы с 2016 г.

Методика. На склонах водосборов, окаймляющих эти ледники, средствами ГИС - картографирования были выявлены зоны зарождения лавин с учетом морфометрии склонов, благоприятных для сноса лавинного снега и способных обеспечить дополнительный источник питания ледников, полученной по данным фактических наблюдений за более чем 5000 лавинами в Средней Азии [7].

Исходными данными для моделирования толщины и объема лавинных отложений на теле ледника являлись следующие:

- высокоточная цифровая модель рельефа TanDEM-X [9],
- положение и площадь зон отрыва,
- толщина ступени отрыва лавин – 30, 50 и 70 см, характерные сходу лавин различной обеспеченности и объема,
- объем снега в зонах отрыва лавин,
- коэффициенты сухого и жидкостного трения для условий высокогорья, заданной морфологии рельефа и частоты схода лавин.
- расчетная схема и другие параметры модели.

Опыт моделирования снежных лавин разных объемов, сошедших в Чирчик-Ахангаранском бассейне, Западный Тянь-Шань, показал, что предложенные в модели программы RAMMS значения коэффициентов трения для названных условий можно применять без изменений [10].

Результаты и обсуждения. Для ледника Баркрак Средний, при изменении толщины ступени отрыва от 30 до 70 см, смоделированная средняя толщина лавинных отложений на поверхности ледника составляла от 0,022 до 0,049 м, в максимуме достигая значений от 0,39 м и выше.

Для ледника Пахтакор, эта величина варьировалась от 0,014 до 0,029 м, достигая в максимуме значения от 0,27 м и выше (рисунок).

Важно отметить, что полученные значения толщины лавинных отложений сопоставимы со значениями вертикального изменения поверхности этих ледников, полученной методами дифференциальной интерферометрии по данным радиолокационной космической съемки Sentinel-1. Выявленные зоны отложения лавин обнаружены на тех участках ледника, где наблюдалось повышение его поверхности [5].

Объем лавинных отложений на поверхности ледника Баркрак Средний оценивался в пределах от 14,5 до 34,6 тыс. м³, ледника Пахтакор – от 6,2 до 15 тыс. м³, в зависимости от толщины снега в зоне отрыва лавин. Смоделированные значения толщины и объема лавинных отложений на поверхности ледников могут служить основой для оценки доли лавинного питания в балансе массы этих ледников. Пусть баланс массы ледника Баркрак Средний изменялся от -0,2 до -0,8 м в.э. за разные годы с 2017 по 2024 гг., согласно гляциологическим наблюдениям [3]. Тогда, для расчета доли лавинного питания ледника мы можем рассмотреть два подхода: с использованием толщины снежного слоя (геометрический) и через водный эквивалент (массовый). При геометрическом подходе мы сравнили среднюю толщину лавинных отложений (от 0,022 до 0,049 м) со средним изменением толщины ледника за год (от -0,121 до -0,518 м). В этом случае, доля лавинного питания составляет в среднем от 9 до 18 %, или от 4 % при наибольшем изменении толщины ледника за год и наименьшей толщине лавинных отложений до 40% при наименьшем изменении толщины ледника за год и наибольшей толщине лавинных отложений. Во втором подходе, мы рассчитали массу лавинного снега (от 4 350 до 10 380 т) с учетом смоделированного объема лавинных отложений и средней плотности снежного покрова, равной 0,3 г/см³, и, затем, лавинную аккумуляцию в пересчете на водный эквивалент с учетом площади ледника.

Согласно результатам, при отрыве снежного пласта толщиной от 30 до 70 см из выявленных зон зарождения лавин, значения лавинной аккумуляции лежат в пределах от 2,42 до 5,76 мм в.э., что соответствует от 0,72 – 1,21 % от годового баланса массы ледника. В случае наибольшей лавинной аккумуляции (5,76 мм в.э.) и наименьшего баланса массы (-200 мм в.э.), доля лавинного питания достигала 3 %. Оба метода имеют свои преимущества. Подход через водный эквивалент обеспечивает физически корректную оценку, а геометрический – удобен при отсутствии данных о плотности. Их совместное применение позволяет получить более полное представление о роли лавинного питания в балансе массы ледников.

Рисунок. Оценка возможных значений толщины и объема лавинных отложений на леднике Баркрак Средний (а) и леднике Пахтакор (б)

В дальнейшем предполагается проведение исследований, направленных на проведение измерений толщины снежного покрова на склонах, типичных для лавиноопасных участков, окружающих ледник Баркрак Средний, с целью оценки максимально возможной степени отрыва снежной массы в этом районе, а также проведение наблюдений, необходимых для оценки зимнего баланса массы с целью определения вклада лавинного питания в общую аккумуляцию массы ледника.

Заклучение. Представленные в работе методы численного моделирования и ГИС-анализа показали свою эффективность в количественной оценке лавинного питания ледников, на примере двух ледников Западного Тянь-Шаня. Их применение в сочетании с данными дистанционного зондирования открывает новые перспективы для мониторинга изменений криосферы в условиях климатических изменений, выявления взаимосвязей между компонентами баланса массы ледников и обеспечения более надежной долгосрочной их оценки.

Благодарности. Работа выполнена в рамках проекта PL-5221091352 «Исследования ледников и снежных лавин Узбекистана на основе использования инновационных технологий радиолокационной космической съемки», финансируемого Агентством инновационного развития РУз. Лицензия на программу RAMMS: AVALANCHE получена в рамках проекта UNIGE “Snow avalanche hazard assessment in Uzbekistan applying multitemporal radar images and numerical models”.

Литература

1. География лавин. Под ред. С.М. Мягкова, Л.А. Канаева. М., МГУ, 1992. С. 308-317.
2. Лосев К.С. Роль лавин в бюджете массы ледников // Мат-лы 3-ей Закавказской науч. конф. по изучению снежного покрова, снежных лавин и горных ледников Кавказа. Труды Закавказского науч.-исслед. гидрометеорологического института, Вып. 20. Ред. В.Ш. Цомая. Л.: Гидрометеиздат, 1966. С. 178–182.
3. Петров М., Сакс Т., Акбаров Ф., Мамиров Х., Суванкулов С. Наблюдения баланса массы ледника Баркрак Средний (Западный Тянь-Шань), как часть глобального мониторинга криосферы, проводимого WGMS (Всемирная служба мониторинга ледников) // Криосфера. «Центр изучения ледников Национальной Академии наук Таджикистана», № 1-2 (1), 2021, С.45-52.
4. Поповнин В.В., Пылаева Т.В. Лавинное питание ледника Джанкуат // Лёд и Снег. 2015. No 2 (130). С. 21–32, [doi: 10.15356/2076-6734-2015-2-21-32](https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-2-21-32)
5. Семакова Э.Р., Поторжинский М.Г. Оценка деформации поверхности ледников бассейна реки Пскем по данным Sentinel-1A // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2025 (в печ.)
6. Турчанинова А.С., Лазарев А.В., Марченко Е.С., Селиверстов Ю.Г., Сократов А.С., Петраков Д.А., Барандун М., Кенжебаев Р., Сакс Т. Методика оценки лавинного питания (на примере трёх ледников Тянь-Шаня) // Лёд и Снег. 2019. Т. 59 (4): С. 460–474, doi.org/10.15356/2076-6734-2019-4-438
7. Харитонов Г.Г. Методика расчета лавинного питания ледника // МГИ. 1979. Вып. 36.